

சமூகவியல் கோட்பாடு நோக்கில் திருக்குறள்

பா.பாண்டிச்செல்வி

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழியல் துறை

ஸ்ரீ காளீஸ்வரி கல்லூரி(தன்னாட்சி), சிவகாசி

pandiselvi11052002@gmail.com - 9629217397

Abstract :

Society is a group system formed by individuals. The ways in which humans live by adhering to specific customs, culture, behaviours, and beliefs are also included within the social structure. The method of constructing this society is called sociological theory. In this article, we will discuss in detail the way in which sociological theory is applied in the book of Common Sense.

KeyWords: Society - Human Behaviour - Sociological Theory

முன்னுரை

சமூகம் என்பது மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட குழு அமைப்பு ஆகும். மனிதர்கள் குறிப்பிட்ட பண்பாடு, கலாச்சாரம், நடத்தைகள், நம்பிக்கைகள் என அனைத்து செயல்முறைகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு வாழும் முறைகளும் சமூகக் கட்டமைப்பிற்குள்ளாக அடங்கும். இச்சமூகத்தினை கட்டமைக்கும் முறையினையே சமூகவியல் கோட்பாடு என்பர். அவ்வகையில் பொதுமறை நூலில் சமூகவியல் கோட்பாடு பொருந்தி வரும் முறைக் குறித்து இக்கட்டுரையில் விரிவாகக் காண்போம்.

“சமூகவியல் என்பது மனித சமூகம், சமூக உறவுகள், சமூக நடத்தைகள், சமூக அமைப்பு முறை, சமூக வாழ்க்கை முறை ஆகியவற்றை அறிவியல் நோக்கில் ஆயும் ஓர் இயல் ஆகும்” (சமூகவியல் வரலாறு)

சமூகவியல் கோட்பாடு

மனிதர்களின் பெரும்பாலான செயல்பாடுகள் அச்சமூகத்தில் வாழும் மனிதனுடனே உள்ளன. ஆகையால் சமூகவியலின் முக்கிய ஆய்வுப்பொருளாக சமூகமும் மனிதன் சமூகத்துடன் கொண்டுள்ள தொடர்பினையும் மையமாகக் கொண்டே அமைகிறது.

சமூகவியல் கோட்பாடானது மூன்று முக்கிய வகைகளை மையமாகக் கொண்டே அமைகிறது. அவை,

- செயல்பாட்டுக் கோட்பாடு
- முரண்பாட்டுக் கோட்பாடு
- குறியீட்டு இடைவினையியல்

கோட்பாட்டு வகை விளக்கங்கள்

செயல்பாட்டுக் கோட்பாடு (Functionalism)

சமூகத்தில் வாழும் பல்வேறு விதமான உயிரிகள் ஒன்றாக இணைந்து செயல்பட்டு ஓர் குறிப்பிட்ட சீரான சமூகத்தை உருவாக்குகிறது. மேலும் தன்னியல்புகளிலிருந்து மாறாத அதனை சீரான முறையில் இயக்கவும் செய்கிறது.

ஒரு சமூகத்தில் பயணிக்கும் ஒவ்வொரு அமைப்பும் குடும்பம், கல்வி, பொருளாதாரம், போன்ற செயல்பாடுகளை மேற்கொள்கின்றன. இவையனைத்தும் சமூகத்தின் ஒழுங்குமுறைகளை நிலைநிறுத்தவும், சமூகத்தின் மதிப்புகளை வலுப்படுத்தவும் உதவுகிறது.

அவ்வகையில் திருக்குறளில் செயல்பாட்டுமுறைகளானது சிறப்பாக எடுத்துக்காட்டப்படுகிறது.

குடும்ப அமைப்பு

சமுதாயத்தில் வாழும் மக்கள் அனைவரும் குழுக்களாக அல்லது குடும்பங்களாக வாழ்கின்றனர். அக்குடும்பத்தில் வாழும் மக்கள் பிறருக்கு எவ்விதத் தீங்கும் விளைவிக்காது பொருள்களைச் சேர்த்தும் நேர்மையான முறையில் செயல்பட்டு வருதலையும் காணமுடிகிறது.

“நகை ஈகை இன்சொல் இகழாமை நான்கும்

வகையென்ப வாய்மைக் குடிக்கு”.

(குறள் - 953)

ஒரு குடும்பத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் முகமலர்ச்சி, ஈகைப் பண்பு, இனியசொல், பிறரை இகழ்ந்து கூறாமை போன்ற உயர் பண்புகள் கொண்டு வாழ்தல் வேண்டும். அப்பொழுதே இச்சமூகமானது எவ்வித முரண்களும் இன்றி காணப்படும்.

“அறத்தாற்றின் இல்வாழ்க்கை ஆற்றின் புறத்தாற்றில்

போலய்ப் பெறுவ தெவன்” (குறள் - 46)

குடும்பத்தின் தலைமைப் பொறுப்பினை மேற்கொள்பவன் வேறு தீநெறியில் செல்லாது நன்னெறியில் குடும்பத்தினை வழிநடத்துதல் வேண்டும். அப்போதே இச்சமூகத்தின்கண் வாழும் அனைத்துக் குடும்பங்களும் சீர்த்தன்மையுடன் காணப்படும். இவ்வாறு சமூகத்தில் குடும்பத்தின் பங்களிப்பு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறதோ, அந்த அளவிற்கு அக்குடும்பத்தில் வாழும் மக்களின் பங்களிப்பும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

கல்வி

அகன்ற இப்பிரபஞ்சத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை பிறரிடமிருந்து வேறுபடுத்திக் காட்டுவதற்கு பெரும் ஆயுதமாக கையாளுவது கல்வி ஒன்றே ஆகும். கல்வி என்னும் செல்வமே இச்சமூகத்தில் மாற்றம் ஏற்படுத்தும் ஒன்றாகக் காணப்படுகிறது.

“தன்தேச மல்லாற் சிறப்பில்லை கற்றோருக்குச்

சென்றவிட மெல்லாம் சிறப்பு” (மூதுரை - 26)

அவ்வகையில் திருவள்ளுவர், கல்வியின் பயன் கருதி ‘கல்வி’ என்னும் ஓர் தனி அதிகாரத்தினையேப் படைத்துள்ளார்.

“உடையார்முன் இல்லார்போல் ஏக்கற்றுங் கற்றார்

கடையரே கல்லா தவர்” (குறள் - 395)

செல்வார்முன் வறியவர் நிற்பது போல் (கற்றவர் முன்) ஏங்கித் தாழ்ந்து நின்றும் கல்வி கற்றவரே உயர்ந்தவர். அதுபோலவே இச்சமூகத்தில் கல்வி கற்றவரே எங்கும் உயர்ந்து காணப்படுகிறார்.

“பொருளென்னும் பொய்யாவிளக்கம் இருளறுக்கும்

எண்ணிய தேயத்துச் சென்று". (குறள் - 753)

'பொருள்' என்னும் நந்தாவிளக்கமானது, தன்னை உடையவர் எண்ணிய தேயங்களுக்கும் சென்று, அவர் பகையாகிய இருளைப் போக்கும் வல்லமை உடையதாகும். இச்சிறந்த கல்வியறிவினை கையில் ஏந்தி போர் செய்வனே இச்சமூகத்தில் வெற்றியடைவான்.

பொருளாதாரம்

ஒரு நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பெரும் பங்கின் அளவிற்கு ஏற்ப பொருளாதார வளர்ச்சியும் முக்கிய இடத்தினைப் பெறுகின்றன. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மட்டுமன்றி குடும்பத்தின் வளர்ச்சிக்கும் பொருட்செல்வமானது அவசியமாகிறது. அவ்வகையில் எவ்வித தீங்கின்றி நல்வழியில் சேர்க்கும் பொருளைக் கொண்டு வாழும் வாழ்க்கை முறையே இச்சமுதாயத்தில் பெரிதும் போற்றப்படுகிறது.

"ஒன்பொருள் காழ்ப்ப இயற்றியார்க்கு எண்பொருள்

ஏனை இரண்டும் ஒருங்கு." (குறள் - 760)

சிறந்த வழியோடு வந்த பொருளை மிகுதியாகத் தேடிக் கொண்டவர்களுக்கு, எண்ணப்படும் மற்றையவாகிய அறமும் இன்பமும் ஒருங்கே வந்து வாய்க்கும் பொருள்களாகும். தற்பாலத்தினைப் போல எக்காலத்தினும் அறத்தோடு சேர்க்கும் பொருளை ஒருங்கே கொண்டவனுக்கு மற்றவை அனைத்தும் கிடைக்கப்பெறும்.

இவ்வாறு, குடும்பம், கல்வி, பொருளாதாரம் போன்ற மூன்றினையும் மையமாக வைத்தே ஒரு சமூகமானது செயல்படுகிறது. இம்மூன்றில் மக்களின் பங்கானது அறவழியினைச் சேர்ந்ததாகவும் தீநெறியின்றியும் காயப்பட்டது. இச்செயல்பாட்டுமுறையினைக் குறித்தே திருக்குறள் அதிகளவில் எடுத்தியம்புகிறது.

முரண்பாட்டுக் கோட்பாடு

மக்கள், குடும்பம், சமுதாயம் என இவையனைத்தும் நிலையானவை அல்ல. அதற்கு மாறாக அதிகாரம் என்பது மட்டுமே வளங்களுக்கான ஒரு நிலையான போராட்ட களமாக அமைகிறது. இச்சமூகத்தில் வாழும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களும் தங்களது நலன்களைப் பாதுகாக்க இச்சமூகத்தின் அமைப்புகளையே பயன்படுத்திக் கொள்கின்றன. இதன் மூலம் ஒவ்வொருவரும் தங்களது நலனை மட்டும் பார்ப்பதனால் சமூகத்தில் சமத்துவமின்மை என்பது ஏற்படுகிறது. சமத்துவமின்மையால் வர்க்கமோதல், பாலினமோதல், இனமோதல் என பல முரண்பாடுகள் ஏற்படுகின்றன.

சமூக அமைப்பு

பரந்த இச்சமூகத்தில் மக்கள் அனைவரும் மதம், இனம் ரீதியாக தங்களுக்குள்ளாகவே பாகுபாடு செய்துக் கொள்கின்றனர். மேலும், பகுத்தறிவு என்னும் எண்ணம் மறைந்து மோதல் எண்ணமானது ஏற்படுகிறது. இதனை மறுக்கும் விதமாக வள்ளுவர்,

"இளையர் இனமுறையர் என்றிகழார் நின்ற

ஒளியோடு ஒழுகப் படும்" (குறள் - 698)

எமக்கு இளையவர், எமக்கு இன்னமுறை உடையவர் என்று இகழாமல் அவருடையநிலைக்கு ஏற்றவாறு அமைந்த புகழுடன் பொருந்த நடக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவரது

சிந்தனைத் திறனுக்கு ஏற்ப ஒரு மனிதனுக்கு மரியாதை தந்தால் இச்சமூகமானது சிக்கல்கள் யாவையும் சந்திக்காது என வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.

“பழுதெண்ணும் மந்திரியின் பக்கததுள் தெவ்வோர்
எழுபது கோடி உறும்” (குறள் - 639)

தவறான வழியை எண்ணிக் கூறுகின்ற அமைச்சனை விட எழுபது கோடி பகைவர் பக்கத்தில் இருந்தாலும் நன்மையாகும். இச்சமுதாயத்தில் மனிதர்களுக்குள்ளாக தவறான எண்ணங்களைப் பரப்புகின்ற மனிதனை ஒழித்தல் வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் மட்டுமே சமூகமானது எவ்வித முரண்பாடும் இன்றி செயல்படும்.

குறியீட்டு இடைவினையியல் கோட்பாடு

மக்கள் அல்லது ஒரு தனிமனிதன் தனது அனுபவங்களின் வாயிலாக புவியின் யதார்த்தத்தினை எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்கள். மனிதன் தனது வாழ்வில் சந்திக்கும் ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கும், பொருளுக்கும் குறிப்பிட ஒரு குறியீட்டினை வைத்துக் கொள்கிறான். அதன் வாயிலாக தான் கூற வருகின்ற செய்திகளையும், கருத்துக்களையும் குறியீட்டின் மூலம் கூற எண்ணுகிறான். அவ்வகையில், வள்ளுவர் ஒரு மனிதனின் உருவத்தினை ஒரு பொருளுடன் குறியீடாகக் கூறுகின்றான்.

“குலங்கள், அவற்றிற்குரியகுலக்குறிகள், அக்குலக்குறிகள் தொடர்பான அந்தந்தக் குலங்களின் மக்களிடம் வழங்கும் நம்பிக்கைகள், புராணங்கள் போன்ற வழக்காறுகள் அவர்கள்இயற்றும்சடங்குமுறைகள், உறவுமுறைகள் போன்ற அனைத்துவகையானக் கூறுகளையும் உட்கொண்டிருக்கும் நிறுவனமே “Totemism “ அல்லது ‘குலக்குறியியல்’ எனப்படும்.” (குலக்குறிகளும் மீனவர் வழக்காறுகளும்)

“உருவுகண்டு எள்ளாமை வேண்டும் உருள்பெருந்தேர்க்கு
அச்சாணி அன்னார் உடைத்து” (குறள் - 667)

உருளும் பெரியதேர்க்கு அச்சில் இருந்து தாங்கும் சிறிய அச்சாணியே துணை புரிகின்றன. அதுபோல எத்துணைப் பெரிய செயலாக இருப்பினும் அதன் மூலம் என்பது சிறியது. அவர்களுடைய உருவின் சிறுமையைக் கண்டு இகழக் கூடாது.

மேலும், மக்களின் முகத்தோற்றத்திற்கு அனிச்ச மலரினை ஒப்புமையிட்டு மறைமுகமாக ஆசிரியர் குறிப்பிடுகிறார்.

“மோப்பக் குழையும் அனிச்சம் முகந்திரிந்து
நோக்கக் குழையும் விருந்து” (குறள் - 90)

அனிச்சம் மலரானது முகர்ந்து பார்த்தாலே வாடிவிடும் தன்மைக் கொண்டது. அதுபோல விருந்தினரை வாடிய முகத்துடன் வரவேற்றால் விருந்தினரின் முகமானது அனிச்சமலரினைப் போல வாடக் கூடும் என வள்ளுவர் குறிப்பிடுகிறார்.

இதன்மூலம் மக்களது உணர்வுகளும் குறியீடுகளின் வாயிலாக வெளிப்படக்கூடும்.

தொகுப்புரை

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal, Madurai

முத்தரசி – கலை இலக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ், மதுரை

SPL. EDITION : VI

VOLUME : III

E.ISSN : 2584 - 1238

அக்டோபர் - 2025

- சமூகத்தில் தனிமனிதன் மற்றும் குடும்பத்தின் செயல்பாடு முறைக் குறைத்து விரிவாகக் கண்டோம். சமூகவியல் கோட்பாடு குறித்த கருத்துக்களும், அவற்றின் வகைகளும் விரிவாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
- சமூகத்தில் குடும்பம், கல்வி, பொருளாதாரம் ஆகியவற்றின் செயல்பாட்டுமுறையும், சமூகத்தின் முரண்பாடு கோட்பாட்டு முறைகளும் குறித்து விரிவாகக் கண்டோம்.
- தனிமனிதன் மற்றும் குடும்பத்தில் வாழும் மக்களின் கருத்துக்களை வெளிப்படுத்தும் குறியீட்டு முறைகள் குறித்தும் விரிவாகக் கண்டோம்.

